

Др Јован Вујичић,*
Доцент,
Правни факултет Универзитета у Крагујевцу,
Република Србија

UDK: 347.447.63:339.542
DOI: 10.5281/zenodo.14514384

ПРОМЕЊЕНЕ ОКОЛНОСТИ У СВЕТЛУ ОПШТИХ ПРАВНИХ НАЧЕЛА: ПОВЕРЕЊЕ У УГОВОР ИЛИ ПОВЕРЕЊЕ У СУД**

Апстракт: Циљ правних правила, на првом месту, је да установе и одрже ред. Пружајући извесност предвиђањима субјеката на које се примењују, утичу унапред на њихово поступање. У домену уговорног права, захтев правне сигурности изражен је основним, и чини се универзално прихваћеним, начелом *Pacta sunt servanda*, које делује својом очигледношћу и убедљивошћу. Међутим, стварност, која је више или мање непредвидљива, јер је променљива, не може се увек тако лако „ухватити“. Од закључења до испуњења уговора могу наступити околности чије последице нису обухваћене редовним пословним ризиком на који се, поступајући са потребном пажњом, мора рачунати и услед којих извршење обавезе може постати привремено или трајно немогуће или пак прекомерно теретно, било због повећања трошкова, било због смањења вредности противчинидбе. У том „додиру“ права и стварности треба да победи правда, правда као способност да се све вредности саберу у једну и чије антропоморфно схватање јесте (и мора бити) суд. Због појачане интернационализације привреде, промењене околности могу представљати један од највећих проблема, посебно у случају дугорочних и сложених уговора. У раду су анализирани релевантни одредбе Конвенције Уједињених нација о уговорима о међународној продаји робе и UNIDROIT Начела за међународне трговинске уговоре. У ограниченој мери, приказана су и решења из појединих националних права, у којима су о питању које се разматра настале оригиналне теорије. Осим што у конкретном случају могу бити

* jvuicic@jura.kg.ac.rs, ORCID ID 0000-0003-1419-884X

** Рад је резултат научноистраживачког рада аутора у оквиру Програма истраживања Правног факултета Универзитета у Крагујевцу за 2024. годину, који се финансира из средстава Министарства науке, технолошког развоја и иновација Републике Србије.

меродавно право, без откривања специфичних хоризоната одређених правних система тешко би се могла разумети униформна правила која су (често) резултат компромиса.

Кључне речи: промењене околности, *hardship*, међународни трговински уговори, правна сигурност, правичност.

1. Увод

Питање утицаја промењених околности на обавезујуће дејство уговора одувек је, у већој или мањој мери, привлачило пажњу правне теорије и праксе. Историјски посматрано, дебата је била најжешћа након догађаја који су значајно мењали претпоставке на којима су уговори били засновани. Тако је поново актуелизована 2020. године када је пандемија ковида 19 (COVID-19) зауставила свет (Janssen, Wahnschaffe, 2020: 467, 479. и даље, Nick, 2022: 390. и даље, Mak, 2022: 420. и даље, Pédamon, Vassileva, 2021: 4. и даље, Jentsch, 2021: 856, 872. и даље, Fondrieschi, 2022: 872. и даље).

Због појачане интернационализације привреде, промена околности од којих се полази приликом одређивања међусобних права и обавеза страна може представљати један од највећих проблема, посебно у случају дугорочних и сложених уговора. У складу са принципима аутономије воље и дужности испуњења обавеза, терет такве промене сноси дужник. Међутим, у савременом уговорном праву ова начела нису апсолутна. Може се уочити усмереност према упућивању судова да „у потрази за уговорном правдом“ ублаже строгост „слободе и светлости“ уговора (*Principles of European Contract Law*, 2000: 323, Goldštajn, 1967: 183, Horn, 1985: 17, Tallon, 2004: 503, Garro, 1995: 1161, 1162, Veytia, 1995: 1207, Momberg Uribe, 2011: 202). У том смислу, у појединим правним системима учињен је чак и „ригорозан раскид са прошлoшћу“ (Smits, Calomme, 2016: 1045).

У раду су анализирана правила међународног трговинског права којима се уређује институт промењених околности. Иако се истраживање односи првенствено на међународне изворе, и то Конвенцију Уједињених нација о уговорима о међународној продаји робе (Бечка конвенција)¹ и UNIDROIT Начела за међународне трговинске уговоре

¹United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods, United Nations, *Treaty Series*, Vol. 1489, 3. Република Србија, као правни следбеник С(Ф)ПЈ, је држава уговорница Бечке конвенције (Закон о ратификацији Конвенције Уједињених нација о уговорима о међународној продаји робе, *Сл. лист СФПЈ – Међународни уговори*, 10-1/84).

(UNIDROIT начела),² приказана су, у ограниченој мери, и решења из појединих националних права, у којима су о питању које се разматра настале оригиналне теорије. Осим што у конкретном случају могу бити меродавно право, без откривања специфичних хоризоната одређених правних система тешко би се могла разумети униформна правила која су (често) резултат компромиса. Такође, увидом у различите ставове омогућава се сагледавање извесних тенденција у развоју уговорног права, као и еволуције схватања улоге и функције суда у решавању спорова.

2. Потрага за уговорном правдом

Савремено уговорно право не може се извести из једног јединог начела, већ из односа међу различитим начелима (Stojanović, 1994: 683, Berger, 1997: 974, Veytia, 1995: 1206).³ Ово схватање је проузроковало значајан помак од формалистичког и крутог „све или ништа” приступа класичног уговорног права ка флексибилнијој и релационој теорији уговора.⁴ Мисао водиља савременог модела је да је уговор по природи непотпун. Као такав, не може се посматрати изоловано, у смислу да право не намеће странама никакве додатне дужности и одговорности, осим оних које су предвиђене пуноважно закљученим уговором. Уговор се извршава у правном окружењу у коме важе правичност, савесност и поштење, разумност и друге руководеће вредности.

Знатно повећање брзине и обима промета и растућа сложеност правних односа траже гибак и истовремено довољно одређен правни оквир,⁵

² International Institute for the Unification of Private Law – UNIDROIT. (2016). *UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts*. Rome.

³ Законодавац да би објаснио суштину и дух прописа, понекад, на почетку текста, поставља одређена основна начела. Она треба да олакшају посао, пре свега, суду, како би појединачне норме биле правилно примењене. Међутим, било би погрешно ако би се појам општег правног начела свео на позитивистичко значење, тако да ван онога што је *expresis verbis* означено као начело, не би постојали други принципи који би обавезивали суд у примени права. Задатак је теорије, а пре свега судске праксе „да на светло дана извлачи“ правне принципе из закона, као и „принципе који стоје ван писаног права и који представљају његов фундаментално-етички основ“ (Stojanović, 1988: 1337. и даље).

⁴ Овај правац развоја се означава и као кретање од класичног и статичног разумевања уговорног права ка органском схватању (Berger, 2000: 153. и даље; такође Fondrieschi, 2022: 884, 885).

⁵ Уз практичност, флексибилност и правна сигурност управо чине „троструку потребу“ друштва трговаца (лат. *societas mercatorum*) (Berger, 2000: 154). Са друге стране упорно се сматра да је пословној пракси најпотребнија извесност: важније је да се

који ће подсећати на мото Наутилуса: покретно у покретном (лат. *mobilis in mobili*)⁶ (Doudko, 2000: 487, 488). „Нови дух” уговорног права⁷ подразумева правила која су у складу са „одговорним пословним праксама и схватањима”, уз посвећивање посебне пажње легитимним циљевима страна, њиховој намери да избегну ризик већих губитака и потреби да се уобличи правно средство за очување суштине уговорене размене.⁸ Промена опште парадигме уговорног права одговара основној идеји правног реализма „од правила до стандарда”. То је утицало на битну корекцију ограничавајућих норми, прихватањем еластичних правних појмова у грађанским и трговинским законцима „нове генерације”, као што су Једнообразни трговински законик САД (1952), грађански законици Холандије (1992), Русије (1994), Квебека (1994), али и у бројним изворима тзв. меког права (енгл. *soft law*), попут UNIDROIT Начела за међународне трговинске уговоре и Начела европског уговорног права (Doudko, 2000: 487. и даље).

Институт промењених околности долази управо из оног слоја права у коме се општа начела сучељавају, сукобљавају „до усијања” и (привидно) сузбијају (Hyland, 1992: 545). У складу са склоношћу према приписивању свих правних последица уговора вољи страна, први корак ка ослобађању од примитивног формализма и крутости коју је он оличавао учињен је теоријом имплицитног услова и, са њом повезаном, теоријом нестанка основе уговора. Циљ је био да се створи правна конструкција којом ће се обезбедити поштовање „споразума”. Суд није имао „ослобађајућу моћ”, али је тумачењем могао утврдити да је услов продуженог постојања одређене ствари или одређеног стања ствари, који није изражен, био основа на којој су стране закључиле уговор.⁹ Према овом

тачно зна „шта је право” него да решење сваког конкретног случаја буде правично. Због тога правила морају бити „чврста и брза” (енгл. *hard and fast rules*) (Hesselink, 2001: 20).

⁶ Могао би се превести и као мењање са променом.

⁷ Насупрот „суровом” принципу апсолутног уговора. Када се неко обавезе уговором, дужан је да изврши обећану чинидбу, упркос било ком накнадном неизбежном догађају. Против њега се могао обезбедити заштитном клаузулом. Ако је испуњење постало немогуће, без обзира да ли дужник за то одговара, обавезан је да накнади штету. Право га неће штитити више од сопственог уговора. Вид. *Paradine v Jane* [1647].

⁸ У супротном, повећали би се ризици у вези са (пре свега) дугорочним уговорима. Последице би могле бити избегавање овог значајног трговинског инструмента или улагање додатних напора, времена и средстава у покушају да се уговарањем што детаљнијих клаузула приближи ономе што се може обезбедити одговарајућим општим правилом (*Aluminium Co. of America v. Essex Group Inc.* (W. D. Pa. 1980): 89. и даље).

⁹ *Taylor & Anor v Caldwell & Anor* [1863]; *Earl Loreburn, F. A. Tamplin Steamship Co., Ltd, and Anglo-Mexican Petroleum Products Co., Ltd (Re Arbitration)* [1916]: 433. Више о пракси

схватању, гашење уговора резултат је првобитне сагласности воља, а улога суда је само да то констатује. Такав услов се подразумевао искључиво када је његово неостварење доводило до (стварне или економске) немогућности испуњења или потпуно реметило сврху уговора.

Не може се подразумевати услов који је у супротности са изричитом уговорном одредбом. Међутим, постоји схватање да чак и када је уговор у језичком смислу апсолутан, ако није апсолутан у намери, неће се сматрати апсолутним ни у правном дејству. Тада ће суд квалификовати значење употребљених речи како би их ускладио са очекиваном облашћу примене уговора.¹⁰ Ово гледиште се тешко може прихватити с обзиром на општи, веома строги принцип да се јасне и недвосмислене одредбе уговора примењују онако како гласе. У том смислу, држањем дословног значења употребљених израза може се довести до очигледне неправде у одређеном случају, али другачијим правилом сви уговори би се учинили несигурним и произвела би се много тежа неправда.¹¹ Осим тога, позивањем на тумачење не може се стварати правило кога заправо нема. Стриктно посматрано, задатак тумача није да мења норму у циљу њеног поправљања или прилагођавања потребама.

Након што је субјективна теорија испунила своју „историјску мисију“, почела је потрага за „мање техничким, а више рационалним оправ-

судова у Немачкој који су, „пошто их је законодавац оставио на цедилу“ морали да пронађу решење за катастрофалне, пре свега економске, промене настале током и након Првог светског рата, вид. Zweigert, Kötz, 1998: 520. и даље. Пре тога, у средњем веку, правно дејство уговора условљавано је одржањем и непроменљивошћу околности под којима је закључен. Учење о клаузули *rebus sic stantibus* касније је уобличено у првим кодификацијама грађанског права у Европи Баварском грађанском законнику (*Codex Maximilianeus Bavaricus Civilis*) из 1756. год. и Пруском земаљском законнику (*Allgemeines Landrecht für die Preussischen Staaten*) из 1794. год. (Вид. Ђурђевић, 1994: 32. и даље, Дудаш, 2015: 205. и даље). У XIX веку бива одбачено као неспојиво са принципима стабилности уговорних односа и сигурности правног промета. Слободна воља страна била је осовина око које је формулисано уговорно право, под великим утицајем филозофског и економског либерализма.

¹⁰ Denning, L. J., *British Movietonews, Ltd. v. London and District Cinemas, Ltd.* [1950] 2 All E. R. 390 (C. A.). Нав. према МсК., 1951: 107. Дом лордова је, међутим, недвосмислено изразио неслагање са овим мишљењем у погледу природе и обима надлежности суда да одлучује о правима и обавезама уговорних страна када наступи непредвиђена промена околности. Сам обрт догађаја који стране нису имале у виду није довољан основ за суд да својим појмом правичног и разумног замени оно што је уговорено. Да би уговор био осујећен потребно је да се тумачењем може утврдити имплицитни услов да он неће важити у битно различитој ситуацији која је после закључења уговора неочекивано наступила (МсК., 1952: 84-86).

¹¹ Earl of Halsbury L. C., *National Telephone Company v Hastings (Lord)* [1900]: 264.

дањем” (Krulj, 1967: 60). Као разлог за уважавање промењених околности навођена је суштинска разлика у односу на првобитни уговор. Критеријум се називао и променом значења обавезе. Околности у којима се тражи испуњење морају је чинити радикално другачијом од уговорене.¹² Дужник је тада овлашћен да изјави: то није оно што сам обећао (лат. *Non haec in foedera veni*).¹³ У том случају, мора се признати активна улога суда и надлежност да одлучи о правној судбини уговора без стављања у дејство воље страна. Према концепцији о инхерентној јурисдикцији, суд решава спор по правичности и разуму (Pichonnaz, 2011: 141, 142).¹⁴ Гаранција да се овакво одлучивање неће извитоперити у произвољност састоји се у дужности да се увек пође од садржине уговора.¹⁵ Међутим, његове одредбе често нису од велике помоћи, па се мора применити спољно мерило. У ситуацији у којој стране *ex hypothesi* нису изразиле намеру, средишњи циљ уговорног права треба да буде испуњавање разумних очекивања поштених лица (Steyn, 1997: 433, 434, 439. и даље). А гласноговорник таквог лица, који представља антропоморфну концепцију правде, јесте и мора бити суд.¹⁶ Задатак је сличан уређивању споредних тачака уговора које су стране, после постигнуте сагласности о битним састојцима, оставиле за доцније, а о којима се саме нису усагласиле. Овим се тумачење заједничке намере објективизује, уз чување неопходног минимума субјективног.

3. Промењене околности у изворима међународног трговинског права

Правна релевантност промењених околности призната је, као изузетак, у многим правним системима у оквиру различитих концепата,¹⁷

¹² Lord Radcliffe, *Davis Contractors v Fareham Urban DC* [1956]: 13. У немачкој судској пракси, са приличним повећањем инфлације, захтев истоветности чинидбе је замењен тестом еквивалентности, у смислу постојања колико-толико одговарајућег односа узајамних давања (Cohn, 1946: 17. и 19).

¹³ Lord Finlay L. C., *Bank Line Ltd v Arthur Capel & Co* [1918]. Сматра се да ова латинска изрека, која је постала „лозинка“ модерне доктрине осујећења уговора, потиче из Вергилијеве Енејиде (Virgil Maron, 1896: IV певање, ст. 316. и даље).

¹⁴ Вид. такође Lord Wilberforce, *National Carriers Ltd v Panalpina (Northern) Ltd* [1980]: 11.

¹⁵ У том смислу, лорд Рид (*Reid*) је закључио: „Чини ми се да осујећење зависи, барем у већини случајева, не од додавања имплицитног услова, већ од правог тумачења постојећих одредаба, схваћених у смислу природе уговора и релевантних околности под којима је уговор закључен... Питање је да ли се уговор може сматрати довољно широким да би се применио у промењеним околностима“ (*Davis Contractors v Fareham Urban DC* [1956]: 7. и 8).

¹⁶ Lord Radcliffe, *Davis Contractors v Fareham Urban DC* [1956]: 13.

¹⁷ У раду се користи израз промењене околности јер, за разлику од осталих којима

као што су осујећење (циља) уговора или, скраћено, осујећење (енгл. *frustration (of the purpose) of the contract* или *frustration*) (Treitel, 2003: 867, 885, 886),¹⁸ практична неизводљивост или трговинска неразумност испуњења (енгл. *commercial impracticability*) (Declercq, 1995: 217 и даље),¹⁹ отпадање или нарушавање основе посла (нем. *Wegfall/Störung der Geschäftsgrundlage*) (Schlechtriem, 2002, Cohn, 1946: 20. и даље, Zweigert, Kötz, 1998: 521 и даље),²⁰ непредвидљивост (фр. *imprévision*)²¹ и прекомерно оптерећење (итал. *eccessiva onerosità*) (Zaccaria, 2005: 147-149).²² Осим различитих израза и услова за примену, предвиђене су и различите правне последице промењених околности, чиме се питање додатно компликује. Од ослобађања страна уговорне везе од када се десио догађај (лат. *ex nunc*), односно ретроактивно (лат. *ex tunc*), од времена закључења уговора, које наступа аутоматски, по сили права (лат. *ipso jure*; енгл. *by operation of law*), преко раскидања, односно измене уговора *ope iudicis*, до обавезивања страна да, пре покретања судског поступка, преговарају у циљу споразумног решавања спора.

се наглашавају поједине карактеристике изванредних догађаја, у језичком смислу довољно је широк да би се њиме могли обухватити различити појавни облици. Изабран је не заборављајући захтев да униформна правила буду тумачена уз вођење рачуна о њиховом међународном карактеру и потреби да се унапреди једнообразност њихове примене, као и уз свест о ризику тумачења у духу националног права. Опасност придодавања другог значења институту страног права постоји увек када се за његово означавање користи појам материјалног права *lex fori*.

¹⁸ Вид. *Krell v. Henry* [1903] 2 К. В. 740 и друге случајеве настале поводом отказивања крунисања Едварда VII услед његове изненадне болести (енгл. *coronation cases*).

¹⁹ Одељак 2 – 615 Једнообразног трговинског законика САД (*Uniform Commercial Code*, УСС) из 1952; одељак 281 Ристејтмента (друго издање) о праву уговора (American Law Institute, *Restatement (Second) of the Law of Contracts*) из 1981; одељак 454 Ристејтмента (прво издање) о праву уговора (American Law Institute, *Restatement (First) of the Law of Contracts*) из 1932; *Mineral Park Land Co. v. Howard* (Cal. 1916).

²⁰ Закон о осавремењавању облигационог права из 2001. (Gesetz zur Modernisierung des Schuldrechts vom. 26. November 2001, *Bundesgesetzblatt* Jahrgang 2001 Teil I Nr. 61 vom 29. November 2001) – одељак 313 Немачког грађанског законика (*Bürgerliches Gesetzbuch*, BGB).

²¹ Настао је почетком XX века у пракси француских судова поводом испуњења управних уговора и није се примењивао на грађанскоправне и уговоре у привреди (Ћобелјић, 1972: 16-19. и 67-70, David, 1946: 12. и 13). Према новој одредби чл. 1195. Грађанског законика (*Code civil*) из 2016, суд сада може, на захтев (било које) стране, да измени или раскине уговор ако промена околности која је била непредвидљива у време закључења уговора учини извршење претерано тешким за страну која није прихватила ризик такве промене и ако се стране претходно не усагласе у разумном року.

²² Чл. 1467-1469. Италијанског грађанског законика (*Codice civile*) из 1942.

За разлику од наведених националних извора, Бечком конвенцијом је изричито предвиђено само ослобођење од одговорности за накнаду штете због неиспуњења ако дужник докаже да није извршио своју обавезу због сметње (енгл. *impediment*) која је била ван његове контроле и да од њега није било разумно очекивати да у време закључења уговора сметњу узме у обзир, да избегне и савлада такву сметњу и њене последице.²³ Без значаја је да ли је сметња настала пре или после закључења уговора (Ћирић, 2018: 220, Schwenzler, 2016: 1134, Schlechtriem, 1986: 101. Упор. Vilus, 1981: 175).²⁴ Стога, правне последице почетне немогућности испуњења треба утврђивати у складу са Бечком конвенцијом, чак и када би се таква обавеза сматрала неважећом према праву које би се иначе применило на основу правила међународног приватног права (Schwenzler, 2016: 1134).

Поставља се питање да ли се као сметња у испуњењу уговора може квалификовати и ситуација у којој је уговорна равнотежа битно нарушена, мада је извршење обавезе још увек могуће. Разноврсност решења прихваћених у националним правима заједно са опсегом израза сметња представља плодно тло за судове и арбитраже да на различите начине приступе решавању овог проблема. У Једнообразном закону о међународној продаји телесних покретних ствари из 1964. године било је предвиђено да ако околности због којих је дошло до неизвршења представљају само привремену сметњу, страна која није извршила своје обавезе биће ипак коначно ослобођена ако би се извршење услед одлагања тако темељно изменило да би било извршење неке сасвим друге обавезе, а не оне која се уговором имала у виду.²⁵ Коренита измена

²³ Чл. 79. ст. 1. Бечке конвенције. Одредбе садржане у чл. 79. развиле су се из чл. 65. нацрта који је 1978. године одобрила Комисија Уједињених нација за међународно трговинско право (енгл. *United Nations Commission on International Trade Law – UNCITRAL*), а који је пак одговарао чл. 76, односно 50, нацрта који је усвојила Радна група за међународну продају робе. Више о томе вид. у наставку текста.

²⁴ На пример, ако је роба, која је представљала индивидуално одређену ствар, већ била пропала када је уговор закључен, продавац, да би био ослобођен одговорности, не сме за то знати и мора бити разуман у својим очекивањима (UNCITRAL, 1979: Коментар уз чл. 65, пар. 4).

²⁵ Чл. 74. ст. 2. Једнообразног закона о међународној продаји телесних покретних ствари (The 1964 Hague Convention Relating to a Uniform Law on the International Sale of Goods and annexed Uniform Law (ULIS), United Nations, *Treaty Series*, Vol. 834, No. 11929, 107). Током другог заседања UNCITRAL-а (3-31. март 1969), на 44. пленарној седници одржаној 26. марта 1969, основана је Радна група за међународну продају робе. Од ње је затражено да утврди које измене Једнообразног закона о међународној продаји (исто и у погледу Једнообразног закона о закључењу уговора о међународној продаји телесних покретних ствари) га могу учинити подобним за шире прихватање од стране земаља

предлагана је и у току рада на изради нацрта Бечке конвенције и то, не само за случај одлагања извршења, већ и као иницијална последица ослобађајућих околности.²⁶ Мишљења су била подељена. Док су једни подржавали овај предлог, други су сматрали да се њиме пружа превише олакшања и да је такво решење сувише компликовано. Узимајући у обзир све наведено, Радна група UNCITRAL-а је током свог шестог заседања одлучила да, осим ослобођења од одговорности за штету, „неће покушавати да регулише остале правне последице неиспуњења” (UNCITRAL, 1975: 61, 68).²⁷

На дипломатској конференцији у Бечу, предложено је да се у ст. 3. чл. 65. Нацрта дода одредба према којој ће страна која не изврши неку од својих обавеза ипак бити трајно ослобођена ако су се, након што је сметња уклоњена, околности тако темељно промениле да би било очигледно неразумно сматрати је одговорном (United Nations, 1991: 134; UNCITRAL, 1977: 110). Током дискусије, сугерисано је да би било боље проширити предлог у смислу да погођена страна треба да има и право на раскид уговора и то, не само након што је сметња престала, већ и пре тога, ако би постало јасно да су се околности тако темељно промениле да је испуњење постало немогуће (United Nations, 1991: 381). Према супротном мишљењу амандман није требало прихватити јер је њиме узет у обзир само део проблема,²⁸ док су по страни остављене

са различитим правним, друштвеним и економским системима, да ли је у том циљу неопходно израдити нови текст и који други кораци могу бити предузети како би се унапредила хармонизација и унификација права међународне продаје робе. Сасвим је разумљиво да није било ни лако, нити једноставно ускладити све интересе, због чега је можда и дошло до неких недостатака у тексту Бечке конвенције (UNCITRAL, 1969: 10 и даље, 51. и 52, UNCITRAL, 1977: 135).

²⁶ Вид. Ревидирани текст чл. 74. ст. 1. и 3. Једнообразног закона о међународној продаји који је привремено усвојило Тело за израду нацрта (енгл. *Drafting Party V*), основано од стране Радне групе за међународну продају робе, и ст. 2. алтернативног предлога који је поднео посматрач у том телу (представник Норвешке) (UNCITRAL, 1974: 39, 40, 58, UNCITRAL, 1975: 60, 61, UNCITRAL, 1977: 124, 130, 135. Упор. UNCITRAL, 1977: 142).

²⁷ У Коментару Секретаријата UNCITRAL-а уз чл. 65. Нацрта Конвенције о уговорима о међународној продаји робе наведено је да се овим чланом „регулише обим у коме је страна ослобођена од одговорности за неизвршење неке од својих обавеза због сметње која је била ван њене контроле“ и да „ни чл. 65. нити било која друга одредба ове Конвенције не ослобађа продавца обавезе да испоручи робу на основу тога што је дошло до тако велике промене околности да уговор више не одговара ономе што је првобитно договорено“ (UNCITRAL, 1979: чл. 65, пар. 1 и 14 пример 65 Г фн. 5).

²⁸ Предлагач (Норвешка), али и неке друге делегације, сматрале су да је погрешно одустати од сваког покушаја да се нацрт побољша само зато што се читав проблем не може решити (United Nations, 1991: 382).

друге озбиљније компликације, као што је правни положај стране која је извршила своју обавезу. Било би очигледно неправично ако јој се не би надокнадили тако настали трошкови. Подсећања ради, указано је и на чињеницу да је Радна група UNCITRAL-а, имајући у виду немогућност да се одредбом обухвате сви случајеви, одлучила да остави питање отвореним, да буде уређено уговором или решено према меродавном праву (United Nations, 1991: 381). Истакнуто је да би усвајање предлога могло имати неправичне последице и зато што темељна промена околности упућује на ситуацију у којој је основа уговора битно измењена, па правни исход не треба да буде ослобођење од одговорности, већ ревизија уговора (United Nations, 1991: 381, 382). Најзад, поједине делегације су подржале основну идеју, али су се, с обзиром на све изнете проблеме, питале колико је мудро прихватити је (United Nations, 1991: 382). Ни снажно залагање истакнутих правника да амандман буде усвојен, додуше у својству представника својих држава,²⁹ није помогло. Предлог није добио потребну већину.³⁰ Међутим, усвојен је алтернативни амандман према коме се у формулацији „ослобођење предвиђено овим чланом дејствује само за време док сметња траје” реч „само” брише. Поднет као „друго најбоље решење”, заснива се на схватању да ни ст. 3. чл. 65, нити чл. 65. као целина, не садрже одредбу којом се регулише могуће трајно ослобођење, већ то питање остављају националном праву (United Nations, 1991: 134, 135, 381, 382).³¹ Циљ измене био је да се избегне утисак да је предвиђено круто правило којим се захтева наставак уговорног односа на оригиналној основи, без обзира колико дуго прекид трајао или колико озбиљна промена околности била (Honold, 1982: 442). Међутим, чак и када би страна која није извршила своју обавезу успела да убеди суд да је Бечком конвенцијом остављена могућност да ослобођење траје и након што је сметња престала,³² она би, уопштено говорећи, иако је ослобођена одговорности за штету, могла и даље бити правно принуђена на испуњење.

²⁹ Реч је о проф. Бонелу (*Bonell*), као представнику Италије, и проф. Хонолду (*Honold*), као представнику Сједињених Америчких Држава (United Nations, 1991: 382).

³⁰ Са 12 гласова за и 25 против (United Nations, 1991: 135, 382). Чл. 65. Нацрта Конвенције, у целини, усвојен је на 11. пленарној седници са 42 гласа за, ниједним против, док је је пет делегација било уздржано (United Nations, 1991: 227).

³¹ Примећено је да је одредба таква да се из ње чак ни то не може јасно закључити (UN, 1991: 381).

³² Тешко је замислити да би било који суд дошао до оваквог закључка без помоћи легислативне историје. У том смислу се може рећи да је ово било „најплодније брисање једне речи икада“ (Nicholas, 1984: 5 – 18).

Данас,³³ према преовлађујућем мишљењу у теорији (Schwenzer, 2016:1142; CISG Advisory Council, 2020: Мишљење, тач. 2. и 4-6. и Коментари, тач. 0.6, 2. и 4-6; CISG Advisory Council, 2007: Мишљење, тач. 3.1 и Коментари, тач. 26-39; Lookofsky, 2005:438; Schlechtriem, 1986: 102, Draškić, 1987: 298)³⁴ и судској и арбитражној пракси,³⁵ тзв. економска немогућност, тј. промена економских околности која је таквог значаја да би набавка или производња робе продавцу проузроковала крајње неразумне трошкове у односу на уговорену цену, може се изузетно сматрати сметњом у испуњењу уговора. Исто треба применити када је валута у којој је изражена цена изложена екстремном обезвређивању. Да ли су ове границе прекорачене, утврђује се од случаја до случаја, у зависности од околности. Полазна тачка мора бити уговор. У том смислу, могуће је изричито или прећутно преузимање ризика битне промене околности или, пак, искључење одређених ризика (Schwenzer, 2009: 715).³⁶

Што се тиче правних последица промењених околности, постоји мишљење да би се из обавезе да се приликом тумачења Бечке конвенције води рачуна о потреби да се унапреди поштовање савесности у међународној трговини³⁷ и одредбе о попуњавању тзв. унутрашњих или

³³ Имајући у виду историјат израде и усвајања чл. 79. Бечке конвенције, који, узгред речено, није сасвим јасан, разумљиво је зашто су поједини аутори, нарочито у првим годинама по потписивању Бечке конвенције, тврдили да нема простора за разматрање промењених околности.

³⁴ Такође Коментар А уз чл. 8:108 Начела европског уговорног права наводи да, за разлику од еквивалентног члана Бечке конвенције [чл. 79], чл. 8:108 се примењује само у случајевима када сметња спречава испуњење. (Упор. Slater, 1998: 257. и даље, Howard Jenkins, 1998: 2025, 2028, 2029, Bund, 1998: 387, 394, 404).

³⁵ У пракси је, међутим, често утврђивано да уговорна равнотежа није битно нарушена, па, према томе, ни наводна сметња у испуњењу није постојала. Вид., на пример, Appellate Court of Colmar (*Cour d'appel Colmar*). Case No. 1 A 199800359 *Société Romay AG v. SARL Behr France*. Decision of 12 June 2001; Arbitration Tribunal of Bulgarian Chamber of Commerce & Industry (BTTP – *Bulgarska turgosko-promishlena palata*). Case No. 11/96 *Steel ropes case*. Decision of 12 February 1998; Court of Appeals (*Oberlandesgericht*) Hamburg. Case No. 1 U 167/95 *Iron molybdenum case*. Decision of 28 February 1997. Али вид. Court of Cassation [Supreme Court] of Belgium (*Hof van Cassatie*). Case No. C.07.0289.N *Scafom International BV v. Lorraine Tubes S.A.S.* Decision of 19 June 2009. Упор. Rechtbank van Koophandel, Hasselt (Belgium). Case No. AR 1849/94 *Vital Berry Marketing NV v. Dira-Frost NV*. Decision of 2 May 1995.

³⁶ Вид. такође Court of Appeals (*Oberlandesgericht*) Hamburg. Case No. 1 U 167/95 *Iron molybdenum case*. Decision of 28 February 1997.

³⁷ Иако није посебно предвиђено у чл. 79, сматра се општим начелом које се примењује на све одредбе Бечке конвенције (Kessedjian, 2005: 419; Ferrari, 1997: 461).

praeter legem правних празнина³⁸ могла извести дужност страна да преговарају у циљу поновног успостављања равнотеже узајамних давања (Schlechtriem, 1999: 236, CISG Advisory Council, 2007: Мишљење, тач. 3.2. и Коментари, тач. 40, Kessedjian, 2005: 418, Janssen, Wahnschaffe, 2020: 491, 495, Упор. CISG Advisory Council, 2020: Мишљење, тач. 11. и Коментари, тач. 0.10 и 11.4-11.9).³⁹ Међутим, ако преговори не би успели, поставља се питање да ли би суд, према Бечкој конвенцији, могао да измени или раскине уговор због промењених околности.⁴⁰ Изгледа да би се тиме Бечка конвенција веома „развукла“, мада можда не и превише.⁴¹ Ипак, чини се реалнијим да у Бечкој конвенцији не постоји „одскочна даска“ за подстицање униформности по овом питању међународне продаје робе. Због непостојања приступа који превазилази границе појединачних правних система, не би се могло сматрати да су ставови „неколико правника“ довољна основа за стварање једнообразног правила које ће субјекти широм света⁴² бити обавезни да следе (Honnold, 1999: 236, 237; CISG Advisory Council, 2020: Мишљење, тач. 12. и 13. и Коментари, тач. 0.10, 12, и 13).

UNIDROIT начела проблему промењених околности приступају на флексибилан и уравнотежен начин (Perillo, 1997: 21). Суочени са нарочито

³⁸Више о томе вид. Vujičić, 2020: 670. и даље.

³⁹Постоји и гледиште према коме је тешко замислити ситуацију у којој би таква дужност била неопходна. Указује се и на практичне тешкоће. Како, у одсуству правног санкционисања њене повреде, присилити невољну страну на сарадњу и корисне преговоре. Према овом схватању, када погођена страна понуди испуњење под измењеним условима, друга страна то не може одбити ако је, у околностима датог случаја, правично и разумно да прихвати такав предлог. У супротном, нарушила би начело савесности и поштења. Томе у прилог говори и дужност умањења штете, као опште правно начело, предвиђена у чл. 77. Бечке конвенције (Schwenzer, 2009: 723-725, Schwenzer, Nagem, 2009: 475).

⁴⁰О изузетној сложености овог питања говори и анегдота са радионице посвећене Бечкој конвенцији. Након изјаве проф. Шлехтрима (Schlechtriem) да би ту тему најпре морао дати некоме од студената докторских студија, уз наду да ће након одбране докторске дисертације одговор бити јаснији, уследио је смех. Вид. Schlechtriem, 1999: 235.

⁴¹Као аргумент у прилог ове тврдње наводи се чл. 50, у коме се уређује право купца да снизи цену. Из општег начела на коме се заснива ово правно средство, као правичан инструмент помоћу кога се поново успоставља равнотежа узајамних давања која је нарушена испоруком несаобразне робе, могло би се извести правило о измени уговора у случају промењених околности (Schlechtriem, 1999: 235, 237).

⁴²Тренутно има 97 држава уговорница (UNCITRAL. *Status: United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (Vienna, 1980) (CISG)*. Преузето 15.8.2024. https://uncitral.un.org/en/texts/salegoods/conventions/sale_of_goods/cisg/status).

комплексним питањима у којима се одражавају непомирљиве разлике између националних правних система, уместо да прихвате компромисе које одају пропусти и двосмислени изрази (као они у Бечкој конвенцији), редактори су усвојили концепт „бољих правила” (Zaccaria, 2005: 168, Garro, 1995: 1160). То подразумева и иновативна решења која, иако још увек нису општеприхваћена, према њиховом мишљењу, више одговарају потребама међународне трговине.⁴³ Ово је било могуће због недостатка дипломатске формалности. Ставови чланова радне групе нису имали тежину званичног представљања било које државе, због чега нису били ограничени упутствима влада „са својим углавном конзервативним ставом према новим правним изумима”.⁴⁴ Како би се обезбедила упоредна предност, *inter alia*, избегавана је, колико год је то било могуће, терминологија повезана са одређеним правним системом. Бирани су, пре свега, изрази који су уобичајени у међународној уговорној пракси (Bonell, 1995: 1128). Један од таквих је *hardship*, који потиче из енглеског језика и који би се могао превести као тешкоћа или отежавајућа околност.⁴⁵

Приликом дефинисања *hardship* ситуације, прихваћен је објективан приступ, што може допринети доследнијој примени начела обавезности уговора и смањењу правне несигурности (Doudko, 2000: 495. и 501). Релевантна правила ће бити примењена ако су испуњени прописани критеријуми, при чему није неопходно да и стране (у субјективном смислу) сматрају одржавање одређених услова основном уговорног односа (Maskow, 1992: 662). Могућност позивања на промењене околности постоји само изузетно,⁴⁶ када је уговорна равнотежа битно

⁴³ Вид. Увод првог издања UNIDROIT начела из 1994.

⁴⁴ Владе имају „урођену склоност“ да чувају своје право, па чак и настојање да прошире утицај сопствених правних поставки, не увек критички преиспитујући оправдање (Maskow, 1992: 659).

⁴⁵ Користи се у енглеској, француској и италијанској верзији, док се у шпанској и немачкој наводи у загради, уз термин прекомерна оптерећеност (шп. *excesiva onerosidad*), односно промењене околности (нем. *Veränderte Umstände*) – званични језици издања из 2016.

⁴⁶ У спору између продавца из Холандије и купца из Турске, овакав закључак је заснован на одредбама Грађанског законика Холандије (чл. 6.258), који је у конкретном случају представљао меродавно право, али и упућивањем на UNIDROIT начела. То је оправдано аргументом да, приликом примене холандског права у спору са елементом иностраности, треба обратити пажњу на „преовлађујуће мишљење у области међународних трговинских уговора“ (International Court of Arbitration of ICC Award No. 8486, 1996; ICC arbitration Case no. 7365/FMS 05.05.1997. *Islamic Republic of Iran v Cubic Defense Systems, Inc.* (final award)).

нарушена (енгл. *fundamental alteration of the equilibrium of the contract*),⁴⁷ било због тога што су се повећали трошкови испуњења за једну страну, било зато што се смањила вредност противпрестације.⁴⁸

Осим природе терета, да би таква ситуација утицала на обавезујуће дејство уговора, неопходно је да се испуне и посебни (додатни) услови. За разлику од традиционалног схватања клаузуле *rebus sic stantibus*, прихваћен је шири концепт, према коме се може радити не само о догађајима који су наступили накнадно, већ и о онима који су страни која се на њих позива⁴⁹ постали познати тек после закључења уговора.⁵⁰ Даље се захтева да догађаји буду такви да их погођена страна није могла разумно узети у обзир у време закључења уговора.⁵¹ Догађаји које је страна била дужна да узме у обзир одразили су се или су се могли одразити на садржину уговора. Радило би се, дакле, о пропусту који спада у област личне одговорности и ризика, на који се, према општем начелу, нико не може позивати у сопствену корист. „(Не)предвидљивошћу“ није обухваћен само одређени догађај, већ и његов значај, односно, прецизније, обим његовог негативног утицаја на испуњење уговора. У том смислу, неопходно је разликовати „благу“ од „акутне“ промене околности (McKendrick, 2015a: 818). Догађаји морају бити и ван контроле стране која се на њих позива.⁵² И на крају, не сме се сматрати да је ризик догађаја, изричито или прећутно, преузела погођена страна.⁵³ То може бити предвиђено уговором, а може произилазити и из природе правног посла или других околности случаја.⁵⁴

⁴⁷ Синтагма уговорна равнотежа, односно њено битно нарушавање правилно је изабрана будући да се њоме могу обухватити како случајеви отежаног испуњења, тако и случајеви осујећења сврхе уговора. (UNIDROIT, 1987: 28. Упор. Kessedjian, 2005: 421, 423).

⁴⁸ Чл. 6.2.2 UNIDROIT начела.

⁴⁹ Знање друге стране није правно значајно. Она не може успешно приговорити да је знала за релевантне околности у време закључења уговора (UNIDROIT, 1990: 5).

⁵⁰ Чл. 6.2.2 тач. а) UNIDROIT начела.

⁵¹ Чл. 6.2.2 тач. б) UNIDROIT начела. Приликом оцене да ли је овај услов испуњен, примењује се стандард разумног лица у истим околностима, лица које није неоправдано (претерано) ни оптимистично, ни песимистично, нити немарно за сопствене интересе (UNIDROIT, 1990: 5).

⁵² Чл. 6.2.2 тач. ц) UNIDROIT начела.

⁵³ Чл. 6.2.2 тач. д) UNIDROIT начела.

⁵⁴ Тако се тужени, узгајивач поврћа из Мексика, обавезао уговором да у току годину дана произведе одређену количину бундеве и краставаца и испоручи их тужиоцу, дистрибутеру из САД, који ће их продавати у Калифорнији. Када је тужилац захтевао раскид уговора и накнаду штете због неиспуњења, тужени се позвао на метеоролошки

Не захтева се изричито да од погођене стране није било разумно очекивати да избегне или савлада промењене околности или њихове последице. Међутим, може се сматрати да је овај захтев обухваћен условом да догађаји морају бити ван контроле стране која се позива на промењене околности (Pichonnaz, 2015: 871-873). Границе предузимања заштитних,⁵⁵ односно заменских⁵⁶ радњи одређене су критеријумом разумности.

Тешкоће које су се појавиле у испуњењу уговора стране треба, пре свега, да решавају споразумно, промовишући на тај начин слободу уговарања.⁵⁷ У складу са тим, правна последица промењених околности је овлашћење погођене стране да од саговорника захтева преговоре.⁵⁸ Преговори се не могу захтевати када је уговором већ предвиђено његово прилагођавање промењеним околностима (на пример, помоћу индексне клаузуле или клизне скале), осим ако заштитном одредбом није обухваћен догађај који је у конкретном случају довео до битног нарушавања уговорне равнотеже.⁵⁹ Захтев мора бити учињен без неоправданог одлагања и у њему се морају навести разлози на којима се заснива.⁶⁰ Ради очувања основног начела обавезности уговора и

феномен познат као Ел Нињо (шп. *El Niño*), тврдећи да изванредно олујно невреме и поплаве које су наступиле представљају *hardship* ситуацију. Арбитражни центар Мексика одбио је приговор туженог, сматрајући да, нарочито у контексту уговора који се односи на снабдевање пољопривредним производима, повтар типично преузима ризик уништења усева због кише и поплаве (Centro de Arbitraje de México (CAM). Arbitral Award. 30.11.2006).

⁵⁵ На пример, поступци којима се спречавају штетне последице поплаве или другог природног догађаја.

⁵⁶ На пример, у случају блокаде одређене деонице пута, коришћење друге одговарајуће руте у циљу предупредивања застоја.

⁵⁷ Будући да су најбоље упознате са уговором, стране, у принципу, то могу учинити брже и делотворније у односу на релативно скуп и неизванредно судски или арбитражни поступак. Ово је и пацификација, која означава продирање морала у правне односе. Исто је и са правичношћу из које се шире и умножавају све остале идеје о утицају промењених околности на обавезујуће дејство уговора. А и правичност и мир имају свој основ у солидарности, тј. узајамној зависности. Вид. Поповић, 1996: 6.

⁵⁸ Иако се у чл. 6.2.3 ст. 1. UNIDROIT начела друга страна не обавезује изричито да учествује у преговорима, то проистиче из начела савесности и поштења (чл. 1.7) и дужности сарадње између уговорника (чл. 5.1.3) (McKendrick, 2015b: 819). Више о поновним преговорима вид. Вујичић, 2017: 335-346.

⁵⁹ Вид. Коментар 1 уз чл. 6.2.3 UNIDROIT начела.

⁶⁰ Чл. 6.2.3 ст. 1, друга реченица UNIDROIT начела. Пропуштањем да се преговори благовремено иницирају не губи се право да се они захтевају. Међутим, то може утицати на утврђивање да ли су и када промењене околности наступиле и, ако јесу,

спречавања злоупотребе права на поновне преговоре, чиме би се створила несигурност и неповерење међу уговорницима, захтев ће имати суспензивно дејство само у изванредним околностима.⁶¹ Приликом његовог упућивања, одговора, као и током преговарања, стране су дужне да се придржавају начела савесности и поштења и да поштују обавезу сарадње.⁶² Из одговорности за вођење или прекид преговора у лошој вери (енгл. *bad faith*),⁶³ могло би се извести право на накнаду штете која је проузрокована таквим поступањем (Veneziano, 2010: 147). С друге стране, ако није другачије уговорено, одбијање да се ступи у преговоре не треба да буде праћено истом правном санкцијом, јер би то било противно начелу аутономије воље. Међутим, тада се може одмах обратити суду, без чекања да истекне разуман рок (Перовић, 2012: 635, 636, Brunner, 2009: 489).⁶⁴

Ако се не усагласе, било која страна може поднети суду⁶⁵ захтев за измену или раскид⁶⁶ уговора (лат. *ultimum remedium*).⁶⁷ Суд има широка

какав је њихов утицај на извршење уговора (Коментар 2 уз чл. 6.2.3 UNIDROIT начела).

⁶¹ Чл. 6.2.3 ст. 2. UNIDROIT начела. Међутим, стиче се утисак да израз „изванредно“ има шире значење. (Шулејић, 1995: 11. Вид. такође Коментар 4 илустрација 4 уз чл. 6.2.3 UNIDROIT начела).

⁶² Вид. Коментар 5 уз чл. 6.2.3 UNIDROIT начела. Ови правни стандарди сматрају се саставним делом корпуса савременог *lex mercatoria*, као извора међународног трговинског права (Goldštajn, 1988: 472).

⁶³ Вид. чл. 2.1.15 ст. 2. UNIDROIT начела.

⁶⁴ За разлику од обавезног поновног преговарања, које је критиковано као „непожељно компликовано и тешко“, у Нацрту заједничког оквира за упућивање предвиђено је много блаже правило. Страна погођена променом околности, пре обраћања суду, мора покушати, разумно и у доброј вери, да преговарањем постигне разумно и правично прилагођавање одредаба уговора којима је регулисана њена обавеза. Дакле, безуспешан покушај дужника да проблем реши преговорима само је један од услова за интервенцију суда. Из тога логично следи и да неприступање преговорима или прекид преговора противно начелу савесности и поштења нема за правну последицу одговорност за штету која је тиме проузрокована другој страни. Модел правило III – 1:110 ст. 3(д) *Principles, Definitions and Model Rules of European Private Law: Draft Common Frame of Reference (DCFR)*, 2009. Вид. такође Bolanča Kekez, 2015: 311.

⁶⁵ Изразом суд обухваћен је и арбитражни трибунал (Чл. 1.11 и пратећи коментар 1 UNIDROIT начела).

⁶⁶ Страна која се позива на промењене околности не може једнострано, изјавом воље, раскинути уговор. Уговор се раскида одлуком суда, што значи да она има конститутивно дејство, за разлику од раскида уговора због неиспуњења или престанка уговора због немогућности испуњења. Вид. ICC International Court of Arbitration. *Arbitral Award 10021*. 2000: тач. 32. и 33.

⁶⁷ Чл. 6.2.3 ст. 3. UNIDROIT начела. О промењеним околностима суд, дакле, не води

овлашћења. Када утврди *hardship* ситуацију, може, ако је разумно,⁶⁸ или раскинути уговор, од дана и под условима које буде одредио,⁶⁹ или прилагодити уговор са циљем да се успостави његова, субјективна (Pichonnaz, 2011: 141),⁷⁰ равнотежа.⁷¹ Иако се на првом месту наводи да суд може раскинути уговор, у складу са сврхом овог правног института, првенствени циљ треба да буде његово очување кад год је то могуће (лат. *favor contractus*) (UNIDROIT, 1992: 130, McKendrick, 2015b: 820, 821. Упор. Dawwas, 2010: 19). Начело *pacta sunt servanda* се модификује у циљу да се уговорни однос сачува, макар и по цену неке измене. Међутим, са тим се не може ићи до краја због начела равноправности. Уважавање промењених околности и настојање да се уговор одржи на снази може бити противно оправданим интересима друге стране. У сваком случају, како дефинитивно постоје практичне границе способности суда да прилагоди уговор промењеним околностима,⁷² било би погрешно постављати додатне правне баријере, *a priori* ограничавањем надлежности суда да изабере правну санкцију која највише одговара околностима случаја (Doudko, 2000: 504).

UNIDROIT начела пружају странама широку аутономију да свој однос уреде по својој вољи.⁷³ У том смислу, основ за позивање и правне последице

рачуна *ex officio*, већ само по захтеву заинтересоване стране.

⁶⁸ Околности могу бити и такве да се ни измена, нити раскид уговора не могу сматрати разумним. Међутим, одржање уговора на снази таквог какав је вероватно ће бити ретко, с обзиром да је више у складу са одсуством *hardship* ситуације (McKendrick, 2015b: 821).

⁶⁹ Проистиче да суд располаже извесним степеном дискреције приликом уређивања правних последица раскида. Због тога он „није исти“ као раскид уговора због неиспуњења. Примена општих правила о правном дејству раскида на посебан случај промењених околности чини се да није прикладна, јер суду у значајној мери сужава простор у потрази за правичним решењем.

⁷⁰ Једнаку вредност узајамних давања не треба схватати у идеалном смислу, већ као имовинску равнотежу која произилази из закона и тржишта. Њено језгро чини објективна сразмера између обавеза уговорних страна, која може бити прилагођена њиховим потребама и интересима.

⁷¹ Чл. 6.2.3 ст. 4. UNIDROIT начела. Не може се очекивати у потпуности „враћање у пређашње стање“, с обзиром да се мора узети у обзир и ризик који је преузет закључењем уговора.

⁷² Кључно је да ли, када стране нису споразумно измениле уговор, судска одлука може представљати правни основ будуће сарадње. У том смислу, разумност измене уговора у конкретном случају зависи од природе правног односа и спремности страна да наставе са његовим испуњењем.

⁷³ И одредбе чл. 79. Бечке конвенције подлежу диспозицији уговорних страна у складу са чл. 6. Више о томе вид. Вукадиновић, 2021: 345-347.

дице промењених околности могу бити проширени или сужени и на тај начин прилагођени специфичностима конкретног правног посла. Тиме се могу избећи питања која (чини се) још увек нису коначно решена.

4. Закључак

Захтев да се помире и доведу у склад основна начела уговорног права представља суштину института промењених околности. Унификација права на међународном нивоу само појачава ове тешкоће. Приликом доношења националног прописа, законодавац има пред собом један правни поредак и прилично поуздано може предвидети како ће његове одредбе бити схваћене у пракси, посебно ако су употребљени изрази који су већ стекли патину правног значења. Међународном извору, с друге стране, недостаје такво окружење, због чега постоји опасност да ће еластични појмови, иначе својствени овом правном институту, бити тумачени на различите начине. У одсуству једноставне и механичке вербалне формуле, суд мора одлучити у којој тачки ће захтев правне сигурности попустити пред чињеницом да би испуњење одређеног уговора било неправично. Колико ће то у пракси бити остварено, остаје питање смисла за меру, како у двојности пронаћи право место и једној и другој друштвеној потреби. То несумњиво захтева додатни напор праксе која као „неуморна вага” мора уравнотежити све околности и интересе у игри (Vukadinović, 1996: 14), јер упоредо са општошћу правних правила треба да расте и активна улога суда. Пред тим задатком не сме се никада повући, јер управо он представља цену којом се обезбеђује остваривање идеја којима се право инспирише и које представљају дубљи разлог његовог поштовања и примене на уговорне односе. У супротном, неоправданим поједностављивањем ствари, рушило би се поверење у суд, а оно мора бити јаче и прече од поверења у обавезност уговора (Урошевић, 1937: 93).

Литература

Berger, K. P. (1997). The *Lex Mercatoria* Doctrine and the UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts. *Law and Policy in International Business*. 4 (28). 943-990.

Berger, K. P. (2000). The Relationship between the UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts and the New *Lex Mercatoria*. *Uniform Law Review*. 1 (5). 153-170.

Bolanča Kekez, Đ. (2015). Pravni značaj klauzule *rebus sic stantibus* u privatnom pravu. *Правна пијеч*. 43 (XII). 297-315.

Bonell, M. J. (1995). The UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts: Why? What? How? *Tulane Law Review*. 5 (69). 1121-1147.

Brunner, C. (2009). *Force Majeure and Hardship under General Contract Principles: Exemption for Non- Performance in International Arbitration*. Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International

Bund, J. M. (1998). Force Majeure Clauses: Drafting Advice for the CISG Practitioner. *Journal of Law and Commerce*. 2 (17). 381-413.

Veneziano, A. (2010). UNIDROIT Principles and CISG: Change of Circumstances and Duty to Renegotiate according to the Belgian Supreme Court. *Uniform Law Review*. 1(XV). 137-149.

Veytia, H. (1995). The Requirement of Justice and Equity in Contrats. *Tulane Law Review*. 5 (69). 1191-1207.

Vilus, J. (1981). *Komentar Konvencije Ujedinjenih nacija o međunarodnoj prodaji robe, 1980*. Zagreb: Informator

Virgil Maron, P. (1896). *Eneida*. (preveo T. Maretić, uvod i beleške K. Rac). Zagreb: Matica hrvatska

von Bar, C, Clive, E. Schulte-Nölke, H. et al. (2009). *Principles, Definitions and Model Rules of European Private Law: Draft Common Frame of Reference (DCFR)*. The Study Group on a European Civil Code and the Research Group on the Existing EC Private Law (*Acquis Group*), Vujičić, J. (2020). Upotreba UNIDROIT načela pri popunjavanju pravnih praznina u Bečkoj konvenciji o međunarodnoj prodaji robe. У Tatham, A. F. Popović, V. G. Vukadinović Marković, J. (Eds.). *Izazovi u međunarodnom poslovnom pravu i pravu Evropske unije /Challenges in International Business Law and the Law of the European Union: Liber Amicorum in Honour of Radovan D. Vukadinović*. Banja Luka: Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske; Kragujevac: Udruženje za evropsko pravo. 669-679.

Vujičić, J. (2017). Обавеза преговарања у случају промењених околности. У *Усклађивање правног система Србије са стандардима Европске уније, књ. 5, (ур. С. Ђорђевић)*. Крагујевац: Правни факултет Универзитета у Крагујевцу, Институт за правне и друштвене науке. 335-346.

Vukadinović, G. (1996). Temelji teorije zloupotrebe prava. У *Zloupotreba prava: zbornik radova (ur. R. Kovačević Kuštrimović)*. Niš: Pravni fakultet Univerziteta u Nišu, Institut za pravna i društvena istraživanja. 11-16.

Вукадиновић, Р. Д. (2021). *Међународно пословно право: Општи и посебни део*. Београд: Службени гласник

Garro, A. M. (1995). The Gap-Filling Role of the UNIDROIT Principles in International Sales Law: Some Comments on the Interplay Between the Principles and the CISG. *Tulane Law Review*. 5 (69). 1149-1190.

Goldštajn, A. (1988). Precedenti međunarodnih trgovačkih arbitražnih sudova kao izvor prava (prilog općoj teoriji prava). *Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu*. 4 (38). 469-488.

Goldštajn, A. (1967). *Privredno ugovorno pravo*. Zagreb: Informator

David, R. (1946). Frustration of Contract in French Law. *Journal of Comparative Legislation and International Law*. 3-4 (28). 11-14.

Dawwas, A. (2010). Alteration of the Contractual Equilibrium Under the UNIDROIT Principles. *Pace International Law Review Online Companion*. 5 (2). 1-28.

Declercq, P. J. M. (1995). Modern Analysis of the Legal Effect of Force Majeure Clauses in Situations of Commercial Impracticability. *Journal of Law and Commerce*. 1 (15). 213-255.

Doudko, A. G. (2000). Hardship in Contract: The Approach of the UNIDROIT Principles and Legal Developments in Russia. *Uniform Law Review*. 3 (5). 483-509.

Draškić, M. (1987). *Međunarodna prodaja prema uniformnim pravilima i uporednom pravu*. Beograd: Ekspres – Institut društvenih nauka, Centar za pravna i politička istraživanja

Дудаш, А. И. (2015). Настанак и развој идеје о раскидању или измени уговора због промењених околности. *Зборник радова Правног факултета у Новом Саду*. 1 (XLIX). 197-214.

Ђурђевић, М. (1994). *Raskidanje ili izmena ugovora zbog promenjenih okolnosti*. Magistarski rad. Beograd: Univerzitet u Beogradu, Pravni fakultet

Zaccaria, E. C. (2005). The Effects of Changed Circumstances in International Commercial Trade. *International Trade and Business Law Review*. (9). 135-182.

Zweigert, K. Kötz, H. (1998). *Introduction to Comparative Law*. 3. revised ed. (translated from the German by Tony Weir). Oxford: Clarendon Press

Janssen, A. Wahnschaffe, C. J. (2020). COVID-19 and international sale contracts: unprecedented grounds for exemption or business as usual?. *Uniform Law Review*. 4 (25). 466-495.

Jentsch, V. (2021). Contractual Performance, Breach of Contract and Contractual Obligations in Times of Crisis: On the Need for Unification and

Codification in European Contract Law. *European Review of Private Law*. 6 (29). 853-884.

Kessedjian, C. (2005). Competing Approaches to Force Majeure and Hardship. *International Review of Law and Economics*. 3 (25). 415-433.

Krulj, V. (1967). *Promenjene okolnosti i ugovorna odgovornost (nemogućnost ispunjenja, viša sila, klauzula rebus sic stantibus)*. Beograd: Institut za uporedno pravo

Lookofsky, J. (2005). Impediments and Hardship in International Sales: A Commentary on Catherine Kessedjian's „Competing Approaches to Force Majeure and Hardship“. *International Review of Law and Economics*. 3 (25). 434-445.

Mak, V. (2022). Covid-19 and Long-Term Contracts. *European Review of Private Law*. 3 (30). 419-441.

Maskow, D. (1992). Hardship and Force Majeure. *The American Journal of Comparative Law*. 3 (40). 657-669.

Momberg Uribe, R. A. (2011). *The effect of a change of circumstances on the binding force of contracts: Comparative perspectives*. PhD thesis. Utrecht: Utrecht University

McKendrick, E. (2015a). Article 6.2.2. In *Commentary on the UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts (PICC), 2. ed. (ed. S. Vogenauer)*. Oxford: Oxford University Press. 814-818.

McKendrick, E. (2015b). Article 6.2.3. In *Commentary on the UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts (PICC), 2. ed. (ed. S. Vogenauer)*. Oxford: Oxford University Press. 819-822.

McK., R. G. (1952). Notes and Comments: Interpretation of Contracts. *The South African Law Journal*. 1 (LXIX). 84-86.

McK., R. G. (1951). Notes and Comments: Interpretation of Contracts. *The South African Law Journal*. 1 (LXVIII). 107-108.

Nicholas, B. (1984). Impracticability and Impossibility in the U. N. Convention on Contracts for the International Sale of Goods. In *International Sales: The United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods. Conference held by the Parker School of Foreign and Comparative Law, Columbia University, October 1983, (eds. N. M. Galston, H. Smit)*. New York: Matthew Bender. Ch. 5. 1-23.

Pédamon, C. Vassileva, R. (2021). Contractual Performance in COVID-19 Times: Does Anglo-French Legal History Repeat Itself?. *European Review of Private Law*. 1(29). 3-37.

Perillo, J. M. (1997). Force Majeure and Hardship Under the UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts. *Tulane Journal of International and Comparative Law*. (5). 5-28.

Перовић, Ј. (2012). Раскид и измена уговора као правне последице промењених околности. *Право и привреда*. 4-6 (XLIX). 628-644.

Pichonnaz, P. (2015). Article 7.1.7. In *Commentary on the UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts (PICC)*, 2. ed. (ed. S. Vogenauer). Oxford: Oxford University Press. 864-880.

Pichonnaz, P. (2011). From *Clausula Rebus Sic Stantibus* to Hardship: Aspects of the Evolution of the Judge's Role. *Fundamina*. 1 (17). 125-143.

Popović, M. (1996). Borba za pravo, zloupotreba prava i odgovornost kao moralni pojmovi (Osvrt na Tasićevo gledište). У *Zloupotreba prava: zbornik radova* (ur. R. Kovačević Kuštrimović). Niš: Pravni fakultet Univerziteta u Nišu, Institut za pravna i društvena istraživanja. 3-10.

Lando, O., Beale H. (eds.). (2000). *Principles of European Contract Law, Parts I and II – Combined and Revised*. (2000). The Commission on European Contract Law. The Hague: Kluwer Law International

Slater, S. D. (1998). Overcome by Hardship: The Inapplicability of the UNIDROIT Principles' Hardship Provisions to CISG. *Florida Journal of International Law*. 2 (12). 231-262.

Smits, J. Calomme, C. (2016). The Reform of the French Law of Obligations: *Les Jeux Sont Faits*. *Maastricht Journal of European and Comparative Law*. 6 (23). 1040-1050.

Steyn, J. (1997). Contract Law: Fulfilling the Reasonable Expectations of Honest Men. *LQR*. 3 (113). 433-442.

Stojanović, D. (1994). Pravda i pravna sigurnost. *Pravni život*. 9-10 (XLIII). 645-683.

Stojanović, D. (1988). Značaj i funkcija opštih načela Zakona o obligacionim odnosima i njihov uticaj na sudsku praksu. *Pravni život*. 10-12 (XXXVIII). 1337-1348.

Schlechtriem, P. (2002). *The German Act to Modernize the Law of Obligations in the Context of Common Principles and Structures of the Law of Obligations in Europe* (Oxford U Comparative L Forum 2); <https://ouclf.law.ox.ac.uk/the-german-act-to-modernize-the-law-of-obligations-in-the-context-of-common-principles-and-structures-of-the-law-of-obligations-in-europe/>. (преузето 15.8.2024).

Schlechtriem, P. (1999). Transcript of a Workshop on the Sales Convention: Leading CISG Scholars Discuss Contract Formation, Validity, Excuse for Hardship, Avoidance, *Nachfrist*, Contract Interpretation, Parol Evidence, Analogical Application, and much more. *Journal of Law and Commerce*. 2 (18). 191-258.

Schlechtriem, P. (1986). *Uniform Sales Law: The UN-Convention on Contracts for the International Sale of Goods*. Vienna: Manz

Schwenzer, I. (2016). Article 79. In *Schlechtriem & Schwenzer Commentary on the UN Convention on the International Sale of Goods (CISG)*, 4. ed. (ed. I. Schwenzer). Oxford: Oxford University Press. 1128-1154.

Schwenzer, I. (2009). Force Majeure and Hardship in International Sales Contracts, *Victoria University of Wellington Law Review*. 4 (39). 709-725.

Schwenzer, I. Hachem, P. (2009). The CISG – Successes and Pitfalls. *The American Journal of Comparative Law*. 2 (57). 457-478.

Tallon, D. (2004). Hardship. У Hartkamp, A. Hesselink, M. Hondius, E. Joustra, C. Du Perron, E. Veldman M. (Eds.). *Towards a European Civil Code*. 3. fully revised and expanded. New York: Kluwer Law International. 499-504.

Treitel, G. (2003). *The Law of Contract*. 11. ed. London: Sweet & Maxwell

Ђирић, А. Љ. (2018). *Међународно трговинско право: Посебни део*. Ниш: Правни факултет Универзитета у Нишу, Центар за публикације

UNIDROIT (1992). *P. C. – Misc. 18*, Rome, May 1992; <https://www.unidroit.org/english/documents/1992/study50/s-50-misc-18-e.pdf> (преузето 15.8.2024).

UNIDROIT (1990). *Study L – Doc. 46*, Rome, Sept. 1990; <https://www.unidroit.org/english/documents/1990/study50/s-50-46-e.pdf> (преузето 15.8.2024).

UNIDROIT (1987). *Study L, P. C. – Misc. 11*, Rome, May 1987; <https://www.unidroit.org/english/documents/1987/study50/s-50-misc-11-e.pdf> (преузето 15.8.2024).

United Nations (1991). United Nations Conference on Contracts for the International Sale of Goods, Vienna, 10 March–11 April 1980: Official Records, Documents of the Conference and Summary Records of the Plenary Meetings and of the Meetings of the Main Committees. New York.

UNCITRAL (n.d). *Status: UN Convention on Contracts for the International Sale of Goods/CSIG (Vienna, 1980)*, https://uncitral.un.org/en/texts/salegoods/conventions/sale_of_goods/cisg/status

UNCITRAL (1979). *Commentary on the Draft Convention on Contracts for*

the International Sale of Goods, prepared by the Secretariat. (Document A/CONF.97/5).

UNCITRAL (1977). *Yearbook of the United Nations Commission on International Trade Law.* Vol. VIII.

UNCITRAL (1975). *Yearbook of the United Nations Commission on International Trade Law.* Vol. VI.

UNCITRAL (1974). *Yearbook of the United Nations Commission on International Trade Law.* Vol. V.

UNCITRAL (1969). Report of the United Nations Commission on International Trade Law on the work of its second session.

Урошевић, Л. (1937). Клаузула „Rebus sic stantibus“. *Правосуђе.* 2(VI). 85-93.

Ferrari, F. (1997). General Principles and International Uniform Commercial Law Conventions: A Study of the 1980 Vienna Sales Convention and the 1988 UNIDROIT Conventions. *Uniform Law Review.* 3 (2). 451-473.

Fondrieschi, A. F. (2022). Dealing With the Unpredictable: The Impact of the Covid-19 Crisis on Lease Agreements in the Italian and Japanese Legal Systems. *European Review of Private Law.* 5 (30), 871-897.

Hesselink, M. W. (2001). *The Principles of European Contract Law: Some Choices Made by the Lando Commission.* [Electronic version]. Преузето 10.08.2024. <https://ssrn.com/abstract=1098869>.

Hick, T. (2022). The Coronacrisis and Its Impact on Creditors: Frustration of Purpose. *European Review of Private Law.* 3(30). 389-417.

Honnold, J. O. (1982). *Uniform Law for International Sales under the 1980 United Nations Convention,* Deventer: Kluwer

Honnold, J. O. (1999). У: Flechtner, H. M. (Ed.). Transcript of a Workshop on the Sales Convention: Leading CISG Scholars Discuss Contract Formation, Validity, Excuse for Hardship, Avoidance, *Nachfrist*, Contract Interpretation, Parol Evidence, Analogical Application, and much more. *Journal of Law and Commerce.* 2 (18). 191-258.

Horn, N. (1985). *Changes in Circumstances and the Revision of Contracts in Some European Laws and in International Law.* [Electronic version]. Преузето 10.8.2024. <https://www.trans-lex.org/113700>.

Howard Jenkins, S. (1998). Exemption for Nonperformance: UCC, CISG, UNIDROIT Principles – A Comparative Assessment. *Tulane Law Review.* 6 (72). 2015-2030.

Hyland, R. (1992). On Setting Forth the Law of Contract: A Foreword, *The American Journal of Comparative Law*. 3(XL). 541-550.

CISG Advisory Council. (2020). *Opinion No. 20: Hardship under the CISG*. Rapporteur: Prof. Dr. Edgardo Muñoz, Universidad Panamericana, Guadalajara, Mexico. Adopted by the CISG-AC following its 27th meeting, in Puerto Vallarta, Mexico on 2 – 5 February 2020.

CISG Advisory Council. (2007). *Opinion No. 7: Exemption of Liability for Damages under Article 79 of the CISG*. Rapporteur: Professor Alejandro M. Garro, Columbia University School of Law, New York, N. Y., USA. Adopted by the CISG-AC at its 11th meeting in Wuhan, People's Republic of China, on 12 October 2007.

Cohn, E. J. (1946). Frustration of Contract in German Law. *Journal of Comparative Legislation and International Law*. 3/4 (28). 15-25.

Čobeljić, Đ. (1972). *Promenjene okolnosti u privrednom i građanskom pravu (clausula rebus sic stantibus)*. Beograd: Savremena administracija

Шулејић, П. (1995). Институт промењених околности у новим изворима међународног привредног права. *Право и привреда*. 7-8 (XXXIII). 1-13.

Правни акти

Code civil (Француски грађански законик) са изменама и допунама из 2016.

Codice civile (Италијански грађански законик) из 1942.

Gesetz zur Modernisierung des Schuldrechts vom. 26. November 2001 (Закон о осавремењавању облигационог права из 2001), *Bundesgesetzblatt Jahrgang 2001 Teil I Nr. 61 vom 29. November 2001* – Немачки грађански законик (*Bürgerliches Gesetzbuch*).

International Institute for the Unification of Private Law – UNIDROIT. (2016). *UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts*. Rome.

The 1964 Hague Convention Relating to a Uniform Law on the International Sale of Goods and annexed Uniform Law (ULIS). United Nations. *Treaty Series*. Vol. 834. No. 11929. 107 (Једнообразни закон о међународној продаји телесних покретних ствари из 1964)

Uniform Commercial Code (Једнообразни трговински законик САД) из 1952.

United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods. United Nations. *Treaty Series*. Vol. 1489. 3.

Закон о ратификацији Конвенције Уједињених нација о уговорима о међународној продаји робе. *Службени лист СФРЈ – Међународни уговори*. Бр. 10-1. 1984.

American Law Institute: *Restatement (First) of the Law of Contracts*/Ристејтмент (прво издање) о праву уговора из 1932.

American Law Institute: *Restatement (Second) of the Law of Contracts*/Ристејтмент (друго издање) о праву уговора из 1981.

Судска пракса

Aluminium Co. of America v. Essex Group Inc., 499 F. Suppl. 53 (W. D. Pa. 1980)

Appellate Court of Colmar (*Cour d'appel Colmar*). Case No. 1 A 199800359 *Société Romay AG v. SARL Behr France*. Decision of 12 June 2001.

Arbitration Tribunal of Bulgarian Chamber of Commerce & Industry (BTTP – *Bulgarska turgosko-promishlena palata*). Case No. 11/96 *Steel ropes case*. Decision of 12 February 1998.

Bank Line Ltd v Arthur Capel & Co [1918] UKHL 1 (12 December 1918).

Centro de Arbitraje de México (CAM). Arbitral Award. 30.11.2006.

Court of Appeals (*Oberlandesgericht*) Hamburg. Case No. 1 U 167/95 *Iron molybdenum case*. Decision of 28 February 1997.

Court of Cassation [Supreme Court] of Belgium (*Hof van Cassatie*). Case No. C.07.0289.N *Scafom International BV v. Lorraine Tubes S.A.S.* Decision of 19 June 2009.

Davis Contractors v Fareham Urban DC [1956] UKHL 3 (19 April 1956)

F. A. Tamplin Steamship Co., Ltd, and Anglo-Mexican Petroleum Products Co., Ltd (Re Arbitration) [1916] UKHL 433 (24 July 1916)

ICC arbitration. Case no. 7365/FMS 5.5.1997. *Islamic Republic of Iran v Cubic Defense Systems, Inc.* (final award)

ICC International Court of Arbitration. Arbitral Award 10021. 2000.

International Court of Arbitration of ICC. Award No. 8486. 1996.

Krell v. Henry [1903] 2 K. B. 740.

Mineral Park Land Co. v. Howard, 156 P. 458 (Cal. 1916)

National Carriers Ltd v Panalpina (Northern) Ltd [1980] UKHL 8 (11 December 1980)

National Telephone Company v Hastings (Lord) [1900] UKLawRpAC 22; [1900] AC 260 (5 April 1900)

Paradine v Jane [1647] EWHC KB J5 (26 March 1647)

Rechtbank van Koophandel, Hasselt (Belgium). Case No. AR 1849/94 *Vital Berry Marketing NV v. Dira-Frost NV*. Decision of 2 May 1995.

Taylor & Anor v Caldwell & Anor [1863] EWHC QB J1 (6 May 1863)

Doc. Jovan Vujičić, LL.D.,
Assistant Professor,
Faculty of Law, University of Kragujevac,
Republic of Serbia

**CHANGED CIRCUMSTANCES IN LIGHT OF GENERAL LEGAL PRINCIPLES:
TRUST IN CONTRACT OR TRUST IN COURT**

Summary

The purpose of legal rules is, above all, to establish and maintain law and order. By providing legal certainty to the subjects of the legal order, these rules influence their actions in advance. In the domain of contract law, the requirement of legal certainty is expressed in the fundamental and universally accepted principle pacta sunt servanda, whose impact is obvious and persuasive. Yet, the changing reality cannot be easily “captured” as it may be more or less unpredictable. In reality, from the conclusion of a contract to its actual performance, many unexpected and unpredictable circumstances may occur, whose consequences are not part of the regular business risk (which has to be taken into account by acting with due care) and which may significantly affect the performance of contractual obligations (which may become temporarily or permanently impossible or excessively burdensome, either due to increased costs or due to a decreased value of counter-performance). In that “contact” of law and reality, the principle of justice should prevail; it implies justice perceived as equity whose anthropomorphic embodiment is (and must be) the court. Due to the growing internationalization of economy, the change of circumstances may be one of the major issues, especially in case of long-term and complex contracts which are particularly susceptible to changed circumstances.

This paper analyzes the relevant international trade law provisions on the institute of changed circumstances (hardship) envisaged in the UN Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG) and the UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts. The paper also presents solutions from the national laws, where original theories were created on the issue of changed circumstances. Without examining the horizons of particular legal systems, it would be difficult to understand the uniform rules which are often the result of compromises and which may be the applicable law in specific cases. The paper aims to discuss controversial issues related to the application of these legal rules and critically review their shortcomings.

Keywords: *changed circumstances, hardship, international commercial contracts, legal certainty, justice (equity).*